

TRADUCEREA ARTISTICĂ ȘI LITERATURA COMPARATĂ

CZU: 81`255.2:82.091

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648987>

Sergiu Pavlicenco

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID 0009-0002-4007-3434

The author follows the evolution of the artistic translation as a field of study of comparative literature, but not from the point of view of the act of translation as such or of the quality of the translation, but from the point of view of the functionality of the translated work in the system of the receiving literature, in which the translated work performs a series of new functions. But in the last decades of the last century, the artistic translation begins to be approached from new perspectives (poly-systemic, postcolonial, feminist, etc.), insisting more and more on other aspects of translations compared to traditional comparativism so that studies on translations (Translation Studies) threaten to take the place of traditional comparative literature.

Cuvinte-cheie : traducere artistică, original, literatură comparată, polisistem, feminism.

Key-words : artistic translation, original, comparative literature, poly-system, feminism.

Studierea traducerilor în comparatismul tradițional era asociată domeniului numit *mezologie*, adică studierii intermediarilor ce înlesnesc stabilirea unor raporturi literare între două literaturi, textul tradus interesându-i pe comparațiști nu atât din punctul de vedere al calității traducerii și fidelității față de original, cât din cel al funcționalității operei traduse în cadrul literaturii receptoare. Deși problema traducerii i-a interesat mai mult pe lingviști, până în prezent nu există o concepție clară despre traducere nici printre teoreticienii din acest domeniu. Astfel, pentru autorul unei cărți traduse în limba română relativ recent, traducerea este “transformarea unui text scris într-o anumită limbă într-un text echivalent scris într-o altă limbă, păstrând, pe cât posibil, conținutul mesajului, caracteristicile formei și rolurile funcționale ale textului original” (Bell, 2000 : 11), dar tot el consideră că această definiție este una informală, fiind mult modificată pe parcursul cărții sale. De fapt, așa cum menționează Roger T.Bell, autorul lucrării amintite, intitulată “Teoria și practica traducerii”, cei care s-au ocupat de problema traducerii nu au făcut altceva decât să elaboreze “liste arbitrare de “reguli” pentru crearea unei traducerii “corecte” (ibidem), sau, am adăuga noi, să demonstreze, în baza unor texte traduse, în ce măsură traducătorii au ținut cont și au respectat respectivele “reguli”.

Literatura comparată s-a ocupat preponderent nu de procesul traducerii, ca atare, ci de opera tradusă ca produs al acestui proces de traducere și, îndeosebi, de funcționarea ei în contextul limbii în care a fost tradusă, adică în cadrul literaturii receptoare. Ceea ce se petrece în ultima vreme în acest domeniu al literaturii comparate este actualizarea și perfecționarea metodologiei și a instrumentelor de lucru în asemenea cercetări din perspectiva unor noi abordări ale fenomenului literar, în general. Astfel, de exemplu, numărul 2 din anul 1989 al cunoscutei “Revue de littérature comparée” a fost dedicat exclusiv literaturii traduse. Referindu-se la traducerile în limba franceză din ajunul Renașterii, Paul Chavy (1989 : 147-153) distinge zece funcții principale ale unei opere traduse în altă limbă: informativă, lingvistică, stilistică, literară, recuperativă, importatoare, selectivă, patriotică, democratică și asociativă. Ceea ce nu înseamnă că orice operă literară tradusă în altă limbă întrunește, în mod automat și obligatoriu, toate cele zece funcții menționate de P. Chavy, dar orice operă tradusă poate îndeplini unele dintre aceste

funcții. După cum am afirmat în altă parte (Pavlicencu, 1999 : 56), aceste funcții vizează în mod direct fenomenul receptării literare.

De la sfârșitul anilor 70 se observă, însă, o înviorare a studiilor despre traducerea artistică, dar nu numai ca domeniu al literaturii comparate, ci, mai ales, ca o disciplină autonomă, cu asociații, reviste, cataloage editoriale respective și cu o proliferare tot mai intensă a tezelor de doctorat axate pe această problematică. Așa numitele studii despre traduceri (*Translation Studies*) au mers atât de departe, încât au început să rivalizeze cu tradiționala literatură comparată, aflată într-o continuă criză de identitate. Criza literaturii comparate și încercările de a o depăși prin reconsiderarea și redefinirea obiectului literaturii comparate reprezintă, însă, o altă problemă, la care nu ne vom referi aici. Ceea ce am vrut să subliniem este faptul că problema traducerilor a început să capete o răspândire tot mai mare în lume, așa cum se demonstrează într-o „Introducere critică în literatura comparată” (1993), aparținând profesoarei de literatură comparată de la Universitatea din Warwick (Marea Britanie) Susan Bassnett, apărută și în traducere italiană în 1996 (ediție pe care am consultat-o și noi), autoarea încheindu-și volumul cu o afirmație conform căreia “de acum încolo va trebui să ne obișnuim a considera studiile despre traducere o disciplină principală, în raport cu care literatura comparată este doar o arie de cercetare subsidiară, deși încă importantă”. (Bassnett, 1996 : 234) Deoarece volumul amintit rămâne a fi, deocamdată, o raritate în spațiul nostru cultural, vom reveni, poate, la întreaga problematică a acestuia cu altă ocazie, iar în rândurile ce urmează ne vom ocupa doar de un aspect – de problema traducerii din câteva perspective relativ recente (polisistemică, postcolonială, feministă), care au și plasat în ultima vreme studiile despre traduceri în centrul atenției unui grup numeros de cercetători nu numai din domeniul literaturii comparate.

Este un fapt arhicunoscut că Itamar Even Zohar și școală de la Tel Aviv s-a impus prin lansarea teoriei polisistemului, traducerile fiind studiate de reprezentanții acestei școli, de asemenea, din punctul de vedere al polisistemului, adică literatura tradusă fiind considerată un sistem în interiorul polisistemului unei literaturi naționale, regionale sau universale. Din acest punct de vedere, literatura tradusă joacă un rol foarte important în istoria unei literaturi naționale, deși istoricii literari nu prea au acordat atenție în istoriile literaturii, scrise de ei, problemei traducerilor, deși nu toți, unii consacrandu-i inclusiv capitole aparte, deoarece în anumite perioade traducerile joacă un rol chiar mai mare decât literatura originală. În ce relații se află literatura tradusă cu cea originală, de ce în unele țări se traduce mai mult decât în altele, când se traduce mai mult, ce se traduce mai mult, cum influențează literatura tradusă asupra literaturii originale, asupra textelor canonice ale acesteia, care sunt funcțiile literaturii traduse în cadrul sistemului literaturii originale – iată doar un șir de probleme la care încearcă să răspundă cercetătorii traducerilor din perspectivă polisistemică, inclusiv comparațivă.

I. Even-Zohar (1999) consideră că operele traduse intră în anumite relații între ele, cel puțin prin două modalități: 1) prin felul cum sunt selectate operele ce se traduc într-o literatură națională, deoarece nu poate să nu existe o legătură între principiile de selectare a acestora și sistemele locale ale literaturii receptoare, și 2) prin felul cum sunt adoptate normele, obișnuințele (*habitos*) și criteriile specifice, într-un cuvânt, prin utilizarea repertoriului literar ce rezultă din relațiile lor cu alte co-sisteme locale. Aceste relații nu se reduc doar la nivelul lingvistic, ci se stabilesc de asemenea la orice alt nivel al selectării. Astfel, literatura tradusă poate dispune de un repertoriu propriu și excesiv până la un anumit punct, așa cum au demonstrat unii reprezentanți ai școlii de la Tel Aviv (bunăoară, Gideon Toury), dar și unii cercetători care le-au împărtășit părerile. Toate aceste argumente nu numai justifică, ci și impun necesitatea de a studia literatura tradusă din punctul de vedere al teoriei polisistemului. Altfel cum s-ar putea descrie și explica

științific funcționarea polisistemului literar în sincronie și în diacronie ? Literatura tradusă, în opinia lui Even-Zohar, este nu numai un sistem integrant al oricărui polisistem literar, ci și unul dintre cele mai active din cadrul acestuia. Tocmai de aceea este importantă stabilirea poziției literaturii traduse în interiorul polisistemului literar, a raporturilor ei cu natura repertoriului global al acestuia, la care ne-am referit și noi mai mulți ani în urmă. (Pavlicencu, 2008)

Dacă pornim de la poziția periferică pe care o are literatura tradusă în cadrul cercetărilor literare, am putea conchide că ea ocupă o poziție periferică și în interiorul polisistemului literar, însă lucrurile nu stau tocmai așa. Faptul că literatura tradusă are o poziție centrală sau periferică în cadrul unui polisistem literar și că aceasta este conectată la repertoriile novatoare (primare) sau la cele conservatoare (secundare) ale unei literaturi sau polisistem literar va depinde de ordonarea specifică a acesteia (acestui). Când literatura tradusă ocupă un loc central în polisistemul literar aceasta înseamnă că ea participă activ la configurarea centrului polisistemului respectiv, integrându-se tendințelor înnoitoare. În asemenea cazuri textele “originale” aproape că nu se deosebesc de cele “traduse”, traducătorii fiind ei înșiși scriitori importanți și apreciați. Astfel, traducerea contribuie la crearea unor noi modele literare, transformându-se într-un instrument de elaborare a unui nou repertoriu literar. Prin intermediul traducerilor se introduc în literatura receptoare nu numai noi modalități de reprezentare artistică a realității, noi universuri artistice, ci și un limbaj poetic nou sau noi tehnici narative și compoziționale. Este evident că și criteriile de selectare a operelor ce se traduc sunt determinate în mare măsură de starea de lucruri din cadrul polisistemului local receptor, operele traduse fiind compatibile cu noile tendințe din literatura receptoare. În asemenea cazuri, când literatura tradusă ocupă un loc central în polisistemul literar receptor, se impune o precizare importantă: care sunt condițiile ce generează situații de acest fel ? Even-Zohar distinge trei cazuri:

1) când o literatură (un polisistem) încă nu s-a constituit, nu s-a cristalizat definitiv, adică atunci când e vorba de o literatură “tânără”;

2) când o literatură este “periferică” în cadrul unui grup de literaturi interrelaționate sau când o literatură este “slabă”, sau când o literatură este și “periferică”, și “slabă”;

3) când într-o literatură există puncte de inflecțiune, crize sau goluri.

În primul caz literatura tradusă satisface necesitățile unei literaturi tinere de a-și valorifica potențialul artistic al limbii literare recent create sau renovate, apelând la traducerea unor modele literare străine, în lipsa unora proprii, literatura tradusă transformându-se într-un sistem literar important în cadrul polisistemului literar receptor. Același lucru se întâmplă și în cel de al doilea caz, al unor literaturi care ocupă un loc periferic în cadrul unor ierarhii literare existente, asemenea literaturi beneficiind de experiența literaturilor vecine mai avansate și cu un repertoriu literar mult mai bogat. În literaturile “slabe” se instalează uneori ideea că ele nu dispun de capacitatea literaturilor centrale de a produce inovații, ceea ce conduce la stabilirea unor relații de dependență față de acelea. În literaturile europene literaturile periferice coincid, în general, cu literaturile țărilor mici, relațiile ierarhice între ele fiind stabilite încă aproape de la începuturile lor, ceea ce demonstrează că literaturile periferice s-au configurat în baza unor literaturi străine, din afară. Literatura tradusă constituie pentru asemenea literaturi nu numai un canal ce le permite incorporarea unor repertorii noi sau la modă, ci și un mijloc de reajustare și de trasare a unor alternative. În timp ce literaturile centrale, mai bogate și mai puternice, dispun de capacitatea de a adopta inovații din sistemele periferice ale propriului polisistem, literaturile slabe depind în cea mai mare parte de importul de inovații. Al treilea caz se dă atunci când, de exemplu, dinamica polisistemului creează puncte de inflexiune, adică anumite momente istorice în care modelele stabilite nu mai sunt acceptate de generațiile mai tinere, iar literatura

tradusă poate să-și asume o poziție centrală, lucrul posibil inclusiv în literaturile centrale. Acest fapt este și mai relevant când în punctul de inflecțiune nu se acceptă nici unul dintre elementele propriului repertoriu ceea ce poate conduce la crearea unui “vid” literar. În condițiile unui asemenea “vid” modelele străine se infiltrează mai ușor și literatura tradusă poate căpăta o poziție centrală. Situația aceasta se accentuează și mai mult în cazul literaturilor “slabe” sau al literaturilor în stare permanentă de însărăcire, deoarece în ele lipsesc elementele existente în literaturile vecine sau în literaturile străine accesibile.

Perspectiva postcolonială și-a lăsat amprenta nu numai asupra problemei traducerilor, ci și asupra esenței însăși a literaturii comparate ca disciplină. După destrămarea sistemului colonial mondial, se schimbă raportul dintre cultura și literatura metropolelor și coloniilor, se schimbă atitudinea coloniilor față de primatul literaturii metropolitane. Cum este înțeleasă traducerea din perspectiva postcolonială ? Fostele colonii oferă diferite abordări ale acestei probleme.

În teoriile tradiționale despre traducere exista o ierarhie care privilegia textul original și pe autorul acestuia, traducătorului rezervându-i-se un rol secundar. Opera originală era considerată de la sine ca ceva net superior în raport cu opera tradusă. În teoriile literare postcoloniale și postmoderniste lucrurile se schimbă, raporturile de superioritate/inferioritate încetează să existe. Practica artistică a țărilor din afara Europei, dar și din interiorul ei, nu se mai dorește explicată numai prin viziune europocentristă. Cercetările asupra traducerii, realizate în afara continentului european, contrastează cu teoriile conform cărora traducerea, oricât de bună ar fi, reprezintă, totuși, o activitate servilă. Pentru explicarea fenomenului traducerii se face adesea apel la metafore fizice, uneori destul de violente. E de ajuns să amintim aici concepția “canibalistică” despre traducere, desprinsă din celebrul Manifest Antropofag al lui O. de Andrade, care demonstrează că pentru indienii brazilieni devorarea victimei nu era un sacrilegiu, ca la europeni, ci, mai degrabă, o absorbire a forței sau a virtuții celui sacrificat, aluzie și la “devorarea simbolică” a trupului și sângelui lui Hristos. Mișcarea antropofagistă intuia, în acest sens, o metaforă a relației între cultura europeană și cea braziliană. În acest caz, nu se mai poate vorbi despre tradiționalele noțiuni ale comparatismului ca imitație sau influență, deoarece antropofagiștii nu-și propuneau să copieze cultura europeană, ci s-o devoreze, avantajându-și rezultatele prin eliminarea aspectelor negative ale imitației sau influenței și crearea unei culturi naționale originale, care trebuia să fie un izvor de expresie artistică și nu un receptacol de forme și expresii culturale zămislite aiurea. E lesne de înțeles cum, cu timpul, această metaforă a ajuns să fie refuncționalizată de către cercetătorii traducerii. În cazul traducătorului metafora “devorării” capătă un sens particular, deoarece traducătorul devorează textul original și îl regenerează ca pe unul nou. Imaginea traducerii, ca un soi de canibalism sau de vampirism, când traducătorul sugă sângele originalului pentru a da putere și vigoare textului tradus, exact ca în cazul unei transfuzii de sânge, poate fi considerată o metaforă radicală a teoriei postcoloniale despre traducere. De fapt, prin aceasta se încearcă renunțarea la rolul secundar, subordonat al traducătorului și al textului tradus față de autorul textului original.

După cum se știe, în ultima vreme se impune tot mai mult un anume feminism literar sau intelectual, modernizat în cheie poststructuralistă, derridiană, care a invadat, mai ales, teoria și practica postmodernismului, îndeosebi a celui occidental, dar pătrunde, deși mai lent, și în cel estic. Pentru acest tip de feminism sunt caracteristice “deconstruirea opoziției “masculin-feminin”, în care “masculinul” ocupă un loc privilegiat; critica falogocentrismului (falusul fiind înțeles ca un simbol cultural al puterii); distrugerea formelor și ierarhiilor culturale, care presupun o discriminare după criteriul genului/sexului (de unde toată cultura europeană este considerată “masculină”, pătrunsă de “ideologia masculină”); ideea trecerii “de la divizarea molară în două

genuri/sexu a individului la cea moleculară, conform căreia numărul de genuri/sexu va fi egal cu numărul oamenilor și trimerile la particularitățile anatomice ale genului/sexului vor fi eliminate”. (Skoropanova, 1999 : 56) Ceea ce urmăresc adeptele feminismului literar sau intelectual (Julie Kristeva, Helene Cixous, Luce Irigaray, Xaviere Gauthier, Jullian Rose ș.a.) este scoaterea spiritualității feminine din sfera tăcerii, răsturnarea opoziției “masculin-feminin”, de data aceasta în favoarea “femininului” sau, cel puțin, asigurarea unei egalități, a unui echilibru al principiilor “masculin” și “feminin”, ceva de soiul “bisexualității” sau “polisexualității”.

Concepția tradițională despre traducere trimite la ideea că originalul și textul tradus se află între ele într-un fel de antiteză. Teoria feministă despre traducere se concentrează asupra ideii că între original și traducere, ca între doi poli, se află un spațiu interactiv, de unde și noțiunea de “interfacy” (“interfață”, interdependență între acești doi poli), dar relația aceasta a fost interpretată de-a lungul timpului în termeni de “masculin” și “feminin”: originalul era “masculin”, deci, omnipotent și privilegiat, în timp ce textul tradus, traducerea era “feminină”, deci, slabă și dependentă. Teoria feministă despre traducere, bazată pe noțiunea de “interfacialitate”, reconstruiește într-o formă bisexuală spațiul în care operează traducerea, deoarece acest spațiu nu aparține nici unuia dintre cei doi poli.

În ultimele decenii, cercetări despre traducere, axate pe teorii feministe, au început să apară în diferite țări. În Brazilia acestea sunt strâns legate de ideile antropofagiștilor, la care se adaugă interpretările feministe. În Canada accentul s-a pus pe corporalitate, reconsiderată din perspectivă feministă, mai cu seamă în termenii unei redefiniri a relațiilor sexuale. Astfel, unele dintre lucrările feministe despre traducere, publicate în Canada, aparțin unor traducătoare și, concomitent, teoreticiene lesbiene sau bisexuale, reunite în jurul lui Nicole Brossard, care nu acceptă nici interpretarea critică a operei, în care se pornește de la intenția scriitorului, nici pe cea mai recentă, orientată spre receptarea cititorului, susținând că prioritatea nu aparține nici uneia dintre ele. Procesul traducerii reprezintă, în opinia lui Kathy Mezei, un act compus din lectură și din scriitură, traducătorul fiind și scriitor, și cititor, deoarece traducătorul în munca sa citește un text, îl recitește nu o singură dată, ca apoi să scrie în limba sa, cu cuvintele sale, astfel încât el scrie lectura sa, care, la rândul ei, a rescris scriitura sa. O altă autoare canadiană, Barbara Gotard, încearcă să facă o legătură între abordarea feministă a traducerii și teoria postmodernă despre traducere, afirmând că dacă în concepțiile tradiționale “diferența” dintre original și textul tradus era considerată un topos negativ, din perspectivă feministă aceasta își asumă o valoare pozitivă. Spre deosebire de traducătorul tradițional, care se situează, de obicei, cu modestie în umbră, traducătoarea feministă demonstrează cu ostentație posedarea și reposedarea de către ea a textului, revendicându-și dreptul de a modela și de a manipula originalul.

Nu numai studiile despre traducere din perspectivă feministă, ci și întreg ansamblul de studii despre traduceri din ultima vreme au ca scop nu numai reabilitarea rolului traducătorului, dar și propulsarea ideii că tocmai studiile despre traducere din perspectivă postcolonială ar fi astăzi principalul domeniu al literaturii comparate contemporane. În ceea ce ne privește am sugera aici pentru cercetătorii literari o posibilă reevaluare a literaturii noastre din ultima jumătate de secol prin prisma concepțiilor postcoloniale despre literatură spre a se vedea ce modele ni s-au impus și cum au fost acestea asimilate de literatura noastră, “colonizată” și ea într-un fel sau altul, și cum se încearcă ieșirea din această situație. Cu atât mai mult cu cât o idee asemănătoare a fost sugerată și de Susan Bassnett. (1996 : 75)

Referințe bibliografice :

BASSNETT, Susan (1996), *Introduzione critica alla letteratura comparata*, Roma : Lithos editrice.

BELL, Roger (2000), *Teoria și practica traducerii*, Iași : Polirom.

CHAVY, Paul, «Domaines et fonctions des traductions françaises à l'aube de la Renaissance». In : *Revue de littérature comparée*, 1989, nr.2, p.147-153.

EVEN-ZOHAR, Itamar, «La posición de la literatura traducida en el polisistema literario». In : *Teoría de los polisistemas*, Madrid: Arco, 1999. p. 223-231.

PAVLICENCU, Sergiu (1999), *Tentația Spaniei*, Chișinău : Știința.

PAVLICENCU, Sergiu. «Teoria polisistemului și literatura tradusă (I)». In : *Metaliteratură*, 2008, nr. 3/4, p. 33-36; «Teoria polisistemului și literatura tradusă (II)». In : *Metaliteratură*, 2008, nr.5/6, p. 24-26.

СКОРОПАНОВА, Ирина (1999), *Русская постмодернистская литература*, Москва : Наука.